

“Reproduktiv xulq psixologiyasida oilada farzandning o’rni, oilaviy qadriyatlarning psixologik mexanizmlari”

Abdullayeva Nasiba

Urganch Davlat Unversiteti,

Psixologiya ta’lim yo’nalishi

1-bosqich magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada reproduktiv xulq psixologiyasida oilada farzandning o’rni, oilaviy qadriyatlarning psixologik mexanizmlari, oila o’zi nima degan savollarga javob beriladi. Oilada farzand tarbiyasiga qanday yondashish kerakligi yoritiladi.*

***Kalit so’zlar:** reproduktiv xulq-atvor, oila, farzand, oilada ayol va erkak huquqlari.*

"The role of the child in the family in the psychology of reproductive behavior, psychological mechanisms of family values".

Urganch State University,

Psychology education

Abdullayeva Nasiba,

graduate student of the 1st stage.

***Abstract:** In the psychology of reproductive behavior, the role of the child in the family, the psychological mechanisms of family values, and the family itself are answered in this article.*

Key words: *reproductive behavior, family, child, rights of women and men in the family.*

KIRISH:

Reproduktiv jihatdan xulq psixologiyasida yetakchi muammo bu-oila hisoblanadi. Oilada farzand tarbiyasi, ota-onalik burchlari yetakchi faoliyat turlari hisoblanadi. Oilada ajrimlarni oldini olish, “oila- kichik qo’rg’on”- ekanligini yoshlarga tushuntirish va tadqiqotlar natijasida oilalarni mustahkam qilish, oila farovonligini ta’minlash kabi dolzarb muammolarni yechish ko’zda tutilgan.

“Fuqarolarning reproduktiv salomatligi insonning jismoniy, aqliy, psixologik va ijtimoiy jihatdan sog’lomlik holati bo’lib, bu holat uning bola tug’ulishiga qodirligini belgilaydigan reproduktiv tizimi, ushbu tizimning funksiyalari, hayotiy jarayonlari bilan bog’liq bo’ladi.” Oila-nikoh yoki tug’ishganlikka asoslangan kichik guruh. Oilaning eng muhim ijtimoiy vazifalari-inson zotini davom ettirishdan, bolalarni tarbiyalashdan, oila a’zolarining turmush sharoitini va bo’sh vaqtini samarali uyishtirishdan iboratdir.

Reproduktiv xulq psixologiyasi-oilada farzand tug’ulishi, uning soni va tarbiya berish imkoniyatlari masalasi har doim ham dolzarb bo’lgan. G’arb davlatlarida, jumladan hozirgi kunda bola tug’ish soni keskin kamayib ketmoqda. Oila va nikohning paydo bo’lishiga sababchi omillardan biri, ayniqsa, bizning sharoitimizda, farzand tug’ulishidir. YUNESKO, YUNISEF oilada sog’lom bola tug’ulishi siyosati orqali Yer yuzining turli mintaqalarida reproduktiv xulqni muvofiqlashtirish masalasiga katta e’tibor bermoqdalar. Reproduktiv xulq-bu oilada farzand tug’ulishi bilan bog’liq xulqdir. U oila a’zolarini o’z davrining fuqarosi sifatida ijtimoiy kelib chiqishi, yoshi, salomatligi darajasi, madaniyatiga bevosita bog’liq bo’lgan xatti-xarakatidir. Bu harakatlarning asl motivi, avvalo, insondagi o’zidan nasl qoldirish, oilada er-xotinlik burchini ado etishga bo’lgan ishtiyoq va layoqatga borib taqaladi.

Oila-muqaddasdir. Oilada farzand tug'ulishi oilaga qanchadan-qancha quvonch bag'ishlaydi. Farzand dunyoga kelganidan so'ng uni el-yurt uchun kerakli farzand qilib tarbiyalash ota-ona zimmasidagi eng mas'uliyatli burchdir. Farzandga qanchalik mehr berib, ta'lim-tarbiyasiga e'tibor qaratilsa, shunchalik "Ona Vatan" uchun jonini fido qiladigan farzand bo'lib yetishadi. O'zbek oilasi a'zolarining barchasini savodxon, ma'lumotli deb atasak, xato qilmagan bo'lamiz, ana shu imkoniyatlar ta'sirida o'g'il va qizlar bilimli, fikrmulohazali, topqir, ishbilarmon, aql-zakovati bo'lib voyaga yetmoqdalar. Oiladagi bola tarbiyasi ikkiyoqlama ahamiyat kasb etadi, ota-onalar

farzandlariga axloq-odob, ruhiyat va ma'naviyatga oid bilimlardan saboq berish bilan qanoatlanib qolmasliklari, balki o'zlari ham tarbiyaning o'ziga xos sirsinoatlari, xususiyatlari, uning mazmun-mohiyati va ma'nosiga doir eng yangi ma'lumotlardan xabardor bo'lib turishlari kerak bo'ladi. Farzand tarbiyasini qachondan boshlamoq kerak, degan savol ko'pchilikni o'ylantiradi. Ko'pchilik olimlar unga turlicha javob berib kelganlar. Xususan, Ibn Sino bola tarbiyasi bilan uning tug'ilishidan avvalroq, ona qornidan boshlaboq shug'ullanish lozim, deb javob bergan. Oila, odob-axloq va ta'lim-tarbiyaga e'tibor qon-qonimizga singib ketgan burchlarimizdandir.

"Bir bolaga yetti qo'shni ota-ona"-degan ibratli maqol ham aynan xalqimizga xos. Mana shu maqolning o'zi ham farzand tarbiyasi, oilaparvarlik biz uchun nechog'lik muhim ekanini bildiradi. Mahalla ahli, ayniqsa, keksalar ko'chada nobop ish qilayotgan bola oldidan hech qachon beparvo o'tib ketmagan, shu zahotiyoq tanbeh berib to'g'ri yo'lga chaqirgan. Zero, har tomonlama chiroyli, odobli, go'zal xulqli bo'lish, nafsni poklashga buyuruvchi muqaddas dinimiz oilaga katta ahamiyat beradi. Oiladagi muhit ota-ona o'z ma'suliyatlarini his qilishi bilan barqaror bo'ladi. Bolalarning odobli bo'lib ulg'ayishi uchun ota-ona bilan bir qatorda mahalla ham katta ibrat maktabidir. "Qush uyasida ko'rganini qiladi", deb bejiz aytmagan xalqimiz. Farzand tarbiyalayotgan ota-ona har bir harakati, yurish turishi, muomalasi, boshqalar bilan o'zaro munosabatida olijanob fazilatlarini namoyon eta bilishi kerak. Chunki bola tabiatan nihoyatda taqlidchan va kuzatuvchan bo'ladi. Shuning uchun uning atrofdagilari o'z odatlari bilan ba'zan o'zlari sezmaganda holda ularga ta'sir qiladilar. Oiladagi qo'pol munosabatlar, ko'p yolg'on gapirish, yoqimsiz xatti-harakat bola tarbiyasiga salbiy ta'sir qiladigan nosog'lom muhitni keltirib chiqaradi. Farzand tarbiyasida ota-onaning muomalasi muhim o'rin tutadi.

Bola ota-ona tomonidan qo‘pol, dag‘al so‘zlar eshitib, kaltak yeb katta bo‘lsa, bu uning tabiatiga salbiy ta‘sir qiladi. Bu esa o‘z navbatida oiladagi nosog‘lom muhitda tarbiyalanayotgan boladan “ma‘naviy kasal” insonlar shakllanadi. Ular esa jamiyat ma‘naviyatiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Oilada ota-onalar “ommaviy madaniyat” ta‘siriga berilib ketishi oqibatida farzandlarning tarbiyasiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Xulosa qilib aytsak, oila qurilishi, reproduktiv xulq tomonlama oila kamol topishi, oilada farzandning ro‘li bular eng asosiy mavzulardir. Psixologlar tomonidan oila mustahkam bo‘lishi uchun trening mashg‘ulotlar tashkil etiladi. Endigina oila qurmoqchi bo‘lgan yigit-qizlarga psixolog huzurida bo‘lish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar: (References).

- 1.O‘zbekiston Respublikasi “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to‘g‘risidagi”qonun.Lex.uz.sayti
- 2.H.I.Yodgorova “The family is the strong support of our society”.www.scientificprogress.uz.
- 3.wikipedia.uz
- 4.Vasila Karimova “Oila psixologiyasi”Toshkent 2007.